

Економіка

УДК 658.155

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15097166>

**Сучасні стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств
у контексті глобальних викликів**

Христенко Лариса Миколаївна,

кандидат економічних наук, доцент, кафедра публічного управління,
менеджменту та маркетингу, факультет економіки і управління,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Київ,
Україна, <https://orcid.org/0000-0002-1200-3415>

Прохоровська Світлана Анатоліївна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, публічного
управління та персоналу, факультет економіки і управління,
Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-1444-8207>

Гречишкін Станіслав Андрійович,

аспірант, кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу,
факультет економіки і управління, Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля, Київ, Україна,
<https://orcid.org/0009-0007-0424-7827>

Прийнято: 13.03.2025 | Опубліковано: 27.03.2025

Анотація. У статті проаналізовано актуальні стратегії зміцнення фінансово-економічної безпеки підприємств з урахуванням глобальних загроз. У межах дослідження визначено основні чинники, що впливають на стійкість і конкурентоспроможність компаній, проаналізовано сучасні підходи до захисту підприємств в умовах ринкових криз, а також обґрунтовано вплив цифрової економіки на їхню фінансову безпеку. **Метою** статті є аналіз поточних стратегій зміцнення фінансово-економічної безпеки підприємств з огляду на світові виклики. Під час дослідження цієї теми використано комплекс **методів**, які дали змогу здійснити всебічний аналіз проблеми, а саме: метод аналізу й синтезу – для розгляду сутності фінансово-економічної безпеки та виокремлення її складників; метод порівняльного аналізу – для обґрунтування стратегії фінансово-економічної безпеки з метою забезпечення надійного функціонування й захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз; метод моніторингу– для визначення факторів впливу на фінансово-економічну безпеку підприємств. **Результати.** Запропоновано трактувати фінансово-економічну безпеку підприємства як стан його діяльності, який характеризується здатністю ефективно використовувати ресурси для досягнення стратегічних цілей, забезпечення стабільності та зростання в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз. Обґрунтовано основні стратегії посилення безпеки підприємств, зокрема в напрямі фінансової стійкості, ризик-менеджменту, інноваційно-інвестиційної, регуляторної відповідності, антикризової й цифрової безпеки. Ці заходи можуть бути спрямовані на зміцнення стабільності підприємства у змінному економічному середовищі, зменшення фінансових та операційних ризиків, а також на своєчасне реагування на потенційні загрози. Визначено ключові глобальні чинники, що впливають на ефективну діяльність підприємств і здатні спричинити фінансові труднощі, порушення виробничих процесів, втрату конкурентних переваг, а також необхідність коригування стратегічного розвитку. **Висновки.** Таким чином, доведено, що дієві стратегії забезпечення фінансової стійкості підприємства мають включати автоматизацію фінансових процесів, зміцнення

інформаційної безпеки, диверсифікацію ризиків, пристосування до змінного середовища й динамічне використання технологій штучного інтелекту й аналітики великих даних.

Ключові слова: стратегічний розвиток, фінансово-економічна безпека, цифрова економіка, ризики, глобальні загрози.

**Modern strategies for ensuring financial and economic security of enterprises in
the context of global challenges**

Larysa Khrystenka,

PhD of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Public Administration, Management and Marketing, Faculty of Economics and Management, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Kyiv, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-1200-3415>

Svitlana Prokhorovska,

candidate of economic sciences, associate professor, Department of Management, Public Administration and Personnel, West Ukrainian National University, Ternopil,

Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-1444-8207>

Stanislav Hrechyshkin,

Postgraduate student, Department of Public Administration, Management and Marketing, Faculty of Economics and Management, Volodymyr Dahl East Ukrainian

National University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0007-0424-7827>

Abstract. The article analyzes the current strategies for strengthening the financial and economic security of enterprises, taking into account current global threats. The study identifies the main factors affecting the sustainability and competitiveness of companies, analyzes the current strategies of enterprises in the context of market crises, and substantiates the impact of the digital economy on their financial security. **The purpose** of the article is to analyze modern strategies for strengthening the financial and economic security of enterprises in view of world threats. In studying this topic, a set **of methods** was used which allowed for a comprehensive analysis of the problem, namely: the method of analysis and synthesis – to consider the essence of financial and economic security and to identify its components; the method of comparative analysis – to substantiate the strategy of financial and economic security with a view to ensuring reliable functioning and protection against external and internal threats; the method of monitoring economic threats – to determine the factors influencing the financial and economic security of enterprises. **Results.** The article proposes to interpret the financial and economic security of an enterprise as a state of its activity characterized by the ability to effectively use financial and economic resources to achieve strategic goals, ensure stability and growth in the face of external and internal threats. The author substantiates the main security strategies of enterprises, in particular, the strategy of financial stability, risk management, innovation and investment, regulatory compliance, anti-crisis and digital security. These strategies are aimed at strengthening the stability and resilience of an enterprise in a changing economic environment, reducing financial and operational risks, and responding to potential threats in a timely manner. The key global factors that affect the stable operation of the enterprises, which can cause financial difficulties, disruption of production processes, loss of competitive advantages and the need to adjust strategic development, are identified. **Conclusions.** Thus, it is proved that effective strategies for ensuring the financial sustainability of an enterprise should include automation of financial processes, strengthening of

information security, diversification of risks, adaptation to a changing environment and dynamic use of artificial intelligence and big data analytics.

Key words: strategic development, financial and economic security, digital economy, risks, global threats.

Постановка проблеми. В умовах глобалізації, посилення зовнішньоекономічних викликів, фінансових криз, військових дій, швидких інноваційних трансформацій і поширення кіберзагроз підприємства стикаються з необхідністю адаптації своїх фінансових стратегій для забезпечення конкурентоспроможності та стійкості. Сучасні перешкоди, зокрема пандемії, економічні санкції, невиконання умов договорів між контрагентами й енергетична нестабільність, вимагають ефективних інструментів управління ризиками.

Важливість проблематики дослідження зумовлена необхідністю формування всебічних стратегій фінансово-економічної безпеки, які враховують новітні інструменти прогнозування, фінансового контролю, антикризового управління й цифровізації бізнес-процесів. Важливим чинником є також упровадження інноваційних підходів до забезпечення економічної безпеки підприємств через використання фінансових технологій (FinTech), штучного інтелекту, блокчейн-рішень і діджиталізації фінансового управління.

Отже, дослідження сучасних стратегій забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств у контексті нових глобальних викликів є актуальним, оскільки сприяє розробленню ефективних інструментів мінімізації ризиків і підвищення життєздатності бізнесу в умовах динамічної економічної ситуації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінюванню проблематики фінансово-економічної безпеки присвячено чимало наукових досліджень. Так, О.С. Дубинська [1] зазначає, що в сучасній спеціалізованій науковій літературі, присвяченій питанням безпеки суб'єктів господарювання, досі не сформовано

єдиного підходу до визначення сутності поняття «фінансово-економічна безпека підприємства». Це пояснюється тим, що кожен учений має свій науковий підхід, який залежить від цілей дослідження й охоплення меж вивчення поняття. Відтак в науковому середовищі одночасно використовуються терміни «економічна безпека підприємства», «фінансова безпека підприємства» та «фінансово-економічна безпека підприємства». При цьому ці визначення нерідко є тотожними або ж неповністю розкривають зміст досліджуваного поняття.

Ю. С. Цаль-Цалко й Д. А. Бедер [2] звертають увагу на те, що проблеми економічної безпеки держави та її окремих складників активно обговорюються як в органах влади, так і в науково-професійній спільноті. Це зумовлено двома ключовими чинниками: по-перше, економічна безпека держави є важливим елементом національної безпеки, що сприяє захисту загальнонаціональних інтересів; по-друге, вона відіграє вирішальну роль у розвитку територіальних громад, економічних секторів, бізнесових структур, домогосподарств і громадянського суспільства.

Незважаючи на те що економічна безпека країни розглядається на загальнодержавному рівні, на думку Н. І. Цегельник, її основа формується саме на місцевому рівні. Забезпечення економічної безпеки територіальної громади сприяє зміцненню її економічного потенціалу, створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності й залученню інвестицій. Це, своєю чергою, підвищує конкурентоспроможність громади, забезпечуючи її довгострокове економічне зростання і сталий розвиток [3].

Так, Д. В. Різник вважає, що фінансово-економічна безпека підприємств і держави залежить від ефективного використання ресурсного потенціалу. В умовах воєнного стану необхідно переглянути підходи до оцінювання фінансових, матеріальних і трудових джерел, що впливає на стабільність економічної системи [4].

І. П. Потапюк, С. С. Мазіленко й М. О. Прусова в дослідженні зазначають, що на сучасному етапі фінансово-економічна безпека підприємства являє собою

складну систему, яка включає різні елементи, спрямовані на підвищення ефективності управління й оптимальне використання всіх видів ресурсів підприємства [5].

У монографії «Управління фінансово-економічною безпекою держави та шляхи запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам» [6] розглядаються теоретико-методологічні засади формування системи управління фінансово-економічною безпекою держави. Особливий акцент зроблений на аналізі впливу фінансового чинника та його наслідків для економіки України в умовах сучасних глобалізаційних процесів.

Крім того, деякі вчені пропонують розглядати складники фінансово-економічної безпеки: Ю. А. Перегуда [7] – через аналіз конкурентоспроможності стратегічної галузі (тваринництво); Н. І. Цегельник та О. Ф. Ярмолюк [8] – через методи оцінювання економічної безпеки, які є важливими інструментами для забезпечення стабільного розвитку й збереження благополуччя; E. Sidorova, O. Dniprov, M. Yunina, L. Bobryshova, K. Mkrtchyan [9] – через дослідження правових механізмів контролю за використанням державних ресурсів.

Таким чином, аналіз останніх досліджень і публікацій дає змогу констатувати, що сьогодні в Україні серед науковців тривають дискусії щодо поняття фінансово-економічної безпеки підприємств у контексті глобальних викликів. Спрямовані на вирішення цієї проблеми зусилля дозволять запровадити результативні стратегії стабільного розвитку підприємств та економічної безпеки країни в цілому.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Підприємства під час формування бізнес-процесів стикаються з численними викликами, що виникають через пандемії, економічні потрясіння, цифрову трансформацію та геополітичну нестабільність. У зв'язку з цим виникають загрози для фінансово-економічної безпеки, що вимагає застосуванні нових стратегій для забезпечення їх стійкості й розвитку. З огляду на значні наукові дослідження, проблема адаптації підприємств до кризових ситуацій,

диверсифікації фінансових потоків і створення антикризових механізмів залишається недостатньо вивченою. Особливу увагу необхідно приділяти впливу цифрової економіки на фінансову безпеку підприємств. Упровадження інноваційних технологій дає змогу автоматизувати процеси обліку й аналізу фінансових потоків, однак виникають нові ризики, зокрема кіберзагрози та шахрайство.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження актуальних стратегій забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств у контексті глобальних викликів, зокрема через аналіз адаптації до нових ризиків, управління фінансовими ресурсами й використання вдосконалених цифрових рішень для зміцнення стійкості бізнесу.

Для досягнення цієї мети запропоновано вирішити такі завдання: проаналізувати основні загрози й ризики, що впливають на фінансово-економічну безпеку підприємств у сучасних умовах; розглянути ключові стратегії, які використовують підприємства для зниження негативного впливу глобальних криз; дослідити, як цифрова економіка впливає на формування й реалізацію стратегій фінансово-економічної безпеки підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах коливань світової економіки питання економічної безпеки підприємств набуває особливої актуальності. Економічні кризи, пандемії, збройні конфлікти, кіберзагрози та зміни в регуляторному середовищі суттєво впливають на господарську діяльність підприємств.

Оскільки сьогодні в Україні відсутнє нормативно-законодавче визначення терміна «економічна безпека» як у загальному розумінні, так і в контексті окремих об'єктів, у наукових працях вітчизняних дослідників особливу увагу приділяють необхідності обґрунтування її змістових характеристик на основі системоутворювальних складників [3].

Загалом концепція «економічна безпека» зазнала великих змін в економічній теорії у зв'язку з трансформацією зовнішнього середовища та впливом факторів, що визначають управлінські процеси різних суб'єктів.

Ю. С. Цаль-Цалко та Д. А. Бедер [2], аналізуючи визначення українських учених, виокремили ключові характеристики економічної безпеки держави:

- стійкість і стабільність, здатність протидіяти внутрішнім і зовнішнім загрозам, що означає міцність і надійність взаємозв'язків між елементами економічної системи, стабільність економічного розвитку країни, а також здатність стримувати й нейтралізувати дестабілізуювальні фактори;

- економічна незалежність – визначає можливість будь-якого суб'єкта економічної безпеки самостійно ухвалювати й реалізовувати стратегічні економічні та політичні рішення для власного розвитку, а також ефективно використовувати національні конкурентні переваги для забезпечення стійкості й зростання;

- самовідтворення та саморозвиток – передбачає створення сприятливих умов для ефективної економічної політики, забезпечення розширеного відтворення й підвищення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному вимірі;

- національні інтереси – відображають здатність економічної системи країни захищати стратегічні економічні пріоритети й забезпечувати їхню реалізацію [1].

В економічній літературі існують різні підходи до визначення сутності поняття «фінансово-економічна безпека підприємства», однак, на нашу думку, жоден із них повною мірою не охоплює всіх основних аспектів цього поняття. Так, зокрема, науковці І. П. Потапюк, С. С. Мазіленко й М. О. Прусова розглядають фінансово-економічну безпеку підприємства як певний якісний і кількісний рівень стану суб'єкта господарювання й діяльності, спрямованої на досягнення цього стану, який характеризується збалансованістю і якістю використання фінансових інструментів економічної системи й забезпечує її

здатність реалізовувати свою місію та гарантувати стабільний розвиток, витримуючи негативний вплив зовнішніх і внутрішніх дестабілізаційних факторів [5]. Це визначення акцентується на використанні фінансових інструментів і збалансованості фінансових аспектів.

О. С. Дубинська зазначає, що визначення поняття має бути зосереджене на забезпеченні стабільності через організаційні й управлінські заходи. Тому в праці пропонує під фінансово-економічною безпекою підприємства розуміти динамічний стан підприємства, що характеризується його здатністю протистояти потенційним зовнішнім і внутрішнім загрозам щодо господарської та фінансової діяльності, завдяки здійсненню комплексу організаційних та управлінських заходів для забезпечення безперебійного й беззбиткового функціонування в умовах дестабілізаційних впливів навколишнього середовища [1].

Під фінансово-економічною безпекою підприємства Н. А. Дехтяр та О. В. Дейнеки [10] розуміють такий стан, який сприяє забезпеченню захищеності його фінансово-економічних інтересів від негативних чинників внутрішнього й зовнішнього середовища, створення необхідних умов для безперервної успішної діяльності і стійкого розвитку підприємства. На їхню думку, метою забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства є досягнення найвищої ефективності і стабільності його функціонування, створення передумов для подальшого розвитку шляхом своєчасного виявлення зовнішніх/внутрішніх небезпек і загроз, а також здатності вчасно запобігати дестабілізуючим впливам.

Виходячи з викладеного вище, пропонуємо під фінансово-економічною безпекою підприємства розуміти стан його діяльності, який характеризується здатністю ефективно використовувати фінансові й економічні ресурси для досягнення стратегічних цілей, забезпечення стабільності та зростання в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз. Це включає здатність підприємства протистояти негативним впливам, таким як економічні кризи, зміни ринкових умов, фінансові нестабільності й інші дестабілізаційні фактори, через реалізацію комплексу управлінських, фінансових та організаційних заходів для забезпечення

безперебійної, беззбиткової діяльності і сталого розвитку в довгостроковій перспективі.

Розуміння фінансово-економічної безпеки не буде цілісним без розгляду її основних складників (табл. 1).

Таблиця 1

Основні складники фінансово-економічної безпеки підприємства та їх характеристика

Складник	Характеристика
Фінансова стійкість	Здатність підприємства зберігати платоспроможність, забезпечувати належне фінансування поточних та інвестиційних потреб, ефективно управляти фінансовими ризиками
Економічна стабільність	Можливість підприємства підтримувати стабільний рівень виробництва, продажу й доходів, попри зовнішні та внутрішні коливання на ринку
Інвестиційна безпека	Забезпечення належного рівня інвестиційної привабливості й можливості залучення інвестицій, а також захист інвестицій від потенційних ризиків
Фінансова прозорість	Наявність чіткої, відкритої та доступної фінансової звітності, що дає змогу контролювати й оцінювати фінансовий стан підприємства, мінімізуючи шахрайство та зловживання
Операційна ефективність	Здатність підприємства оптимізувати витрати й максимізувати прибутковість через ефективне управління ресурсами, процесами й виробничими операціями
Управління ризиками	Стратегічний підхід до ідентифікації, оцінювання й управління фінансовими, економічними й операційними ризиками, що можуть негативно вплинути на діяльність підприємства
Захист активів і ресурсів	Система заходів, спрямованих на охорону матеріальних, нематеріальних і фінансових ресурсів підприємства від потенційних загроз (крадіжки, зловживання, атаки)

Законодавчі й регуляторні відповідності	Дотримання всіх необхідних юридичних вимог і норм, що регулюють діяльність підприємства, з метою уникнення правових ризиків і штрафних санкцій
Інноваційна безпека	Забезпечення стабільного технологічного розвитку підприємства, інтеграція інновацій, що дають змогу зберегти конкурентоспроможність на ринку

Джерело: систематизовано авторами на основі [10; 11; 12]

Водночас рівень фінансово-економічної безпеки підприємства й ефективність його системних механізмів значною мірою залежать від різноманітних факторів, зокрема глобальних викликів. Серед основних глобальних факторів впливу на стабільність функціонування підприємства можна виділити наступні (рис. 1).

Фактори впливу на фінансово-економічну безпеку підприємств		
Геополітична нестабільність		
Санкції й торговельні обмеження	Порушення ланцюгів постачання	Зростання вартості ресурсів
Економічні кризи		
Фінансова нестабільність	Девальвація валют	Інфляція та зниження купівельної спроможності
Технологічні зміни		
Цифрова трансформація	Кіберзагрози	Автоматизація та нові бізнес-моделі
Регуляторні зміни		
Збільшення податкового навантаження	Упровадження екологічних стандартів	Торговельні й митні бар'єри
Екологічні загрози		
Декарбонізація та «зелені» технології	Кліматичні зміни	Витрати на екологічні ініціативи
Соціально-демографічні зміни		
Старіння населення	Дефіцит кадрів	Корпоративна соціальна відповідальність

Рис. 1. Глобальні фактори впливу на фінансово-економічну безпеку підприємств. Джерело: власна розробка авторів

Сучасні економічні реалії характеризуються стрімкою динамікою змін, що спричинені як внутрішніми ризиками підприємств, так і масштабними зовнішніми загрозами. Вплив таких факторів може призводити до фінансових

труднощів, порушення виробничих процесів, втрати конкурентних переваг і необхідності перегляду стратегій розвитку.

На нашу думку, зовнішні загрози суттєво впливають на фінансово-економічну безпеку підприємств, змушуючи їх упорядковувати свої стратегії, упроваджувати нові механізми управління ризиками й розробляти більш стійкі бізнес-моделі. В умовах сучасного нестабільного середовища важливим завданням є підвищення фінансової стійкості підприємств, розвиток гнучких управлінських підходів і посилення інноваційного потенціалу, що дасть змогу забезпечити довгострокову конкурентоспроможність і стійкий розвиток.

Для забезпечення надійного функціонування й захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз підприємствам потрібно залучати комплекс традиційних і інноваційних заходів (табл. 2), які покликані забезпечити захист активів і мінімізацію ризиків у довгостроковій перспективі.

Слід також зазначити, що в умовах цифрової трансформації ці стратегії зазнають значних змін. Використання сучасних фінансових інструментів, автоматизація процесів, нові загрози у сфері кібербезпеки й цифрова фінансова екосистема формують нові підходи до управління фінансово-економічною безпекою. Отже, на нашу думку, важливо розглянути, як цифрова економіка впливає на формування та реалізацію стратегій фінансово-економічної безпеки підприємств.

Напрями впливу цифрової економіки на формування стратегії безпеки підприємств охоплюють кілька ключових елементів. Автоматизація фінансових процесів дає змогу підприємствам знижувати витрати, збільшувати швидкість оброблення даних і мінімізувати людський фактор. Застосування сучасних фінансових технологій сприяє застосуванню штучного інтелекту й великих даних для фінансового аналізу, оптимізації облікових і контрольних процесів за допомогою ERP-систем, а також підвищенню точності прогнозування фінансових ризиків [15].

Стратегії фінансово-економічної безпеки підприємств

Стратегія	Зміст
Фінансової стійкості	Формування диверсифікованих джерел фінансування
	Оптимізація структури капіталу й управління ліквідністю
	Забезпечення фінансового резерву для покриття можливих утрат
Ризик-менеджменту	Виявлення, оцінювання й моніторинг ризиків
	Використання страхових механізмів для мінімізації фінансових утрат
	Розроблення антикризових заходів і планів реагування на непередбачувані ситуації
Інноваційно-інвестиційна стратегія	Упровадження новітніх технологій для підвищення ефективності бізнес-процесів
	Інвестування в модернізацію виробництва й цифрову трансформацію
	Диверсифікація інвестиційного портфеля з метою зменшення ризиків
Стратегія регуляторної відповідності	Дотримання вимог міжнародного й національного законодавства
	Забезпечення прозорості фінансової звітності й корпоративного управління
	Виконання екологічних, податкових і соціальних зобов'язань
Антикризова стратегія	Розроблення сценаріїв дій у разі виникнення фінансових чи економічних криз
	Оптимізація витрат і підвищення ефективності використання ресурсів
	Гнучке управління персоналом і виробничими процесами
Стратегія цифрової безпеки	Захист інформаційних систем від кіберзагроз
	Використання сучасних технологій для забезпечення безпеки фінансових операцій
	Моніторинг шахрайських дій і запобігання їм

Джерело: обґрунтовано авторами на основі [12; 13; 14]

Не менш важливим напрямом є зміцнення інформаційної безпеки, оскільки цифрова економіка збільшує ризики розголошення фінансової інформації та персональних даних. Основними способами в цій сфері стають застосування багаторівневих систем кіберзахисту, використання блокчейн-технологій для забезпечення прозорості й безпеки фінансових транзакцій, а також управління доступом до фінансових ресурсів через цифрові ідентифікаційні системи [16].

Диверсифікація фінансових ризиків також відіграє важливу роль, адже цифрові платформи та криптовалютні ринки відкривають нові можливості для фінансування. Підприємства можуть використовувати цифрові валюти для міжнародних розрахунків, залучати фінансування через краудфандинг або ICO (первинне розміщення монет), а також мінімізувати ризики волатильності шляхом диверсифікації цифрових активів [17].

Адаптація до змін регуляторного середовища є ще одним важливим викликом для підприємств у цифровій економіці. Оскільки держави й міжнародні організації постійно вдосконалюють нормативно-правову базу, компаніям необхідно слідкувати за законодавчими змінами у сфері цифрових фінансів, забезпечувати відповідність стандартам захисту даних (наприклад, General Data Protection Regulation) і використовувати лише легальні цифрові фінансові інструменти.

Використання штучного інтелекту й аналітики великих даних дає підприємствам можливість приймати стратегічні фінансові рішення на основі детального аналізу ринку. Це дає змогу прогнозувати фінансові ризики в режимі реального часу, виявляти аномалії у фінансових потоках і запобігати шахрайству, а також оптимізувати інвестиційну діяльність [18].

Отже, цифрова економіка змушує підприємства застосовувати комплексний підхід під час розробки стратегічних напрямків фінансово-економічної безпеки. Автоматизація, посилення інформаційного захисту, адаптація до регуляторних змін і використання сучасних фінансових технологій

стають ключовими факторами для забезпечення прогресивного росту бізнесу в умовах цифрової трансформації.

Висновки. У сучасних умовах фінансово-економічна безпека підприємств є найважливішим фактором їхньої конкурентоспроможності та сталого розвитку. Глобальні умови вимагають від підприємств перегляду традиційних підходів до управління безпекою.

Запровадження результативних стратегій фінансово-економічної безпеки передбачає комплексний підхід, що включає автоматизацію фінансових процесів, зміцнення інформаційної безпеки, диверсифікацію ризиків, пристосування до змін регуляторного середовища, активне використання технологій штучного інтелекту й аналітики великих даних. Вплив цифрової економіки модифікує підходи до управління фінансовими ризиками, забезпечуючи підприємствам нові можливості для прогнозування, моніторингу й реагування на потенційні загрози.

Таким чином, для забезпечення фінансової безпеки та економічної стабільності підприємства мають розробляти й упроваджувати гнучкі, адаптивні стратегії, орієнтовані на технологічні та економічні вимоги сьогодення. Тільки комплексний підхід до управління безпекою дасть змогу підприємствам зменшити ризики, гарантуватиме безперервність функціонування і стійкий розвиток в умовах глобальних викликів.

У подальших перспективах дослідження пропонується розглянути роль принципів сталого розвитку в зміцненні фінансово-економічної безпеки підприємств.

Список використаних джерел

1. Дубинська О. С. Визначення рівня фінансово-економічної безпеки на підставі аналізу фінансової звітності підприємства. *Таврійський науковий вісник. Серія «Економіка»*. 2021. Вип. 5. С. 112–122. DOI: <https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.5.14>.

2. Бедер Д., Цаль-Цалко Ю. Формування економічних індикаторів національної безпеки в умовах цифровізації бізнесу та змін в економіці. *Суспільство та безпека*. 2024. № 1 (2). С. 3–13. DOI: [https://doi.org/10.26642/sas-2024-1\(2\)-3-13](https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-3-13).

3. Цегельник Н. І. Концептуалізація економічної безпеки територіальних громад: аналіз теоретичних підходів та наукових досліджень. *Національна безпека в умовах війни, післявоєнної відбудови та глобальних викликів XXI століття*: збірник тез доповідей всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (Житомир, 12–13 грудня 2024 року) / Державний університет «Житомирська політехніка». Житомир, 2024. С. 499–502. URL: <https://surl.li/twbgiy> (дата звернення: 16.01.2025).

4. Різник Д.В. Адаптація методології дослідження ресурсного потенціалу економіки до умов воєнного стану. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. Вип. 7. № 3. С. 138–143. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.7.138>.

5. Потапюк І.П., Мазіленко С.С., Прусова М.О. Фінансово-економічна безпека як основа безпеки підприємства. *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2022. Вип. 2 (02). С. 156–160. URL: <http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/83> (дата звернення: 16.01.2025).

6. Балабаниць А.В., Гапонюк О.І., Горбашевська М.О., Кислова Л.А., Омельченко В.Я., Семкова Л.В., Мацука В.М., Осипенко К.В., Перепадя Ф.Л. Управління фінансово-економічною безпекою держави та шляхи запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам: монографія. Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2020. 223 с.

7. Перегуда Ю.А. Еволюція наукових поглядів на забезпечення конкурентоспроможності продукції тваринництва. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2022. № 33. С. 43–50.

8. Цегельник Н.І., Ярмолюк О.Ф. Методологічні підходи до оцінки економічної безпеки територіальних громад. *Економіка та суспільство*. 2025. № 71. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-71-43>.

9. Sidorova E., Dniprov O., Yunina M., Bobrishova L., Mkrtchian K. Administrative and legal principles of public control over the implementation of state policy in the humanitarian sphere. *Amazonia Investiga*. 2022. Vol. 11, № 56. P. 124–131. DOI: <https://doi.org/10.34069/AI/2022.56.08.13>.

10. Дехтяр Н.А., Дейнека О.В. Фінансово-економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення. *Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство*: колективна монографія: у 2 т. / за заг. ред. К.С. Шапошникова. Херсон: Гельветика, 2015. Т. 2. С. 1–17.

11. Дашко І., Стефанік С. Методичний підхід до оцінки рівня фінансово-економічної безпеки промислових підприємств. *Економіка та суспільство*. 2024. № 65. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-65-58>.

12. Коробцова Д.В. Фінансово-економічна безпека підприємства і принципи її забезпечення. *Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації*: збірник тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). Харків: ХНУВС, 2022. С. 180–184. URL: <https://surl.li/bluetc> (дата звернення: 16.01.2025).

13. Дячков Д.В., Гнаток Є.М., Животовська А.О. Стратегічне управління фінансово-економічною безпекою як елементом загальної безпеки аграрного підприємства. *Інфраструктура ринку*. 2023. Вип. 75. С. 91–95. DOI: <https://doi.org/10.32782/infrastruct75-16>.

14. Міньковська А.В., Остропович І.З. Теоретичні аспекти формування стратегії фінансово-економічної безпеки підприємства. *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. 2023. № 4 (26). С. 22–28. URL: <https://economics.net.ua/ejoru/2023/No4/22.pdf> (дата звернення: 16.01.2025).

15. Цегельник Н.І. Блокчейн-технології у забезпеченні фінансової безпеки бізнесу. *Нові інформаційні технології управління бізнесом*: збірник тез VIII всеукр. наук.-практ. конф. Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2025. С. 339–341. URL: <https://surl.li/racdub> (дата звернення: 16.01.2025).

16. Онищенко С.В., Глушко А.Д. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки підприємств у сучасних умовах. *Науковий вісник Одеського національного економічного університету*. 2023. № 7–8(308–309). С. 135–154. DOI: <https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-7-8-308-309-145-154>.

17. Крамаренко К., Вінниченко О. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою суб'єктів господарювання. *Сталий розвиток економіки*. 2024. № 3 (50). С. 344–349. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-50-51>.

18. Христенко Л.М., Чорна О.Ю., Гречишкін С.А. Формування оптимізованої класифікації типів/видів стратегії економічної безпеки агрохолдингів з метою виявлення критеріальних характеристик для створення пакетного вмісту стратегії. *Причорноморські економічні студії*. 2023. Вип. 80. С. 116–127. DOI: <https://doi.org/10.32782/bses.80-19>.